

Wetenschap speelde de hoofdrol op de 19e-eeuwse kermis

Met een Starting Grant van de European Research Council (ERC) lanceert Nele Wynants het project *Science at the Fair: Performing Knowledge and Technology in Western Europe, 1850-1914 (SciFair)*. Samen met een multidisciplinair team van onderzoekers zal ze de rol bestuderen die rondtrekkende kermislieden speelden bij de overdracht en popularisering van wetenschap, technologie en beeldcultuur op West-Europese kermissen tijdens de lange 19e eeuw.

Uitdagingen en doelstellingen

Veel van de technologische, wetenschappelijke en culturele vooruitgang van de afgelopen 150 jaar werd voor het eerst geëxploiteerd door rondtrekkende foorreizigers en tentoongesteld op kermis of jaarmarkt in grote steden en provinciesteden.¹ Showlieden zijn er altijd op gebrand geweest om spectaculaire innovaties in populair entertainment te integreren. Ze moesten immers voortdurend zoeken naar iets nieuws om hun concurrenten te slim af zijn, en gebruikten daarbij allerlei handige trucs om een stap voor te blijven en hun kermispubliek te vermaken.² Vooral in de 19e eeuw vormden het discours en de objecten van populaire wetenschap een onschatbare bron voor kermislieden en dit weerspiegelde ook de tijdgeest. Die werd gekenmerkt door een groeiend geloof in wetenschap, vooruitgang en modernisering. Aangemoedigd door de ontwikkeling van nieuwe takken in de wetenschap, gekoppeld aan snelle veranderingen op vlak van technologie, mobiliteit, onderwijs en vrijetijdsbesteding, werd de 19e-eeuwse cultuur gekenmerkt door een explosie aan wetenschappelijke demonstraties en tentoonstellingen.³ Wetenschapspopularisering werd sterk gestimuleerd en het bijwonen van

1 N. Wynants, 'Wetenschap op de kermis. De verspreiding van technologie, kennis en spektakel in Belgische provinciesteden tijdens het fin-de-siècle', *Volkskunde* 2020: 1, p. 1-33.

2 V. Toulmin, *Fun Without Vulgarity: Community, Women and Language in Showland Society*. (Doctoraatsverhandeling, University of Sheffield School of English, 1997).

3 Zie onder meer: B. Bensaude-Vincent & L. Libbrecht, 'A public for science. The rapid growth of popularization in nineteenth century France' *Réseaux. The French journal of communication* 3: 1, 1995, p. 75-92. A. Fyfe & B. Lightman (red.), *Science in the Marketplace: Nineteenth-Century Sites and Experiences*. Chicago & London, 2007. J. Kember, J. Plunkett & J. A. Sullivan (red.), *Popular Exhibitions, Science and Showmanship, 1840-1910. Science and Culture in the Nineteenth Century. Popular Exhibitions, Science and Showmanship, 1840-1910. Science and Culture in the Nineteenth Century*. London, 2012.

lezingen in theater- en muziektzalen, observatoria⁴ of wereldtentoonstellingen⁵ was een populair tijdverdrijf voor een grootstedelijk middenklasse publiek dat zich de toegangsprijs kon veroorloven. Dergelijke voorstellingen vonden echter ook plaats in de straten en op de kermissen van regionale dorpen en provinciesteden, waar ze een breder en vaak ongeletterd publiek bereikten. In een tijd waarin de moderne communicatiemiddelen nog niet bestonden, waren grote groepen voor hun informatie afhankelijk van rondreizende tentoonstellingen en voorstellingen op de jaarlijkse kermis. Kranten hadden een zeer beperkt bereik, waardoor de kermis werd gezien als een 'revolutionaire' plaats waar een gemengd publiek in aanraking kwam met de vooruitgang van wetenschap en techniek.

Vooral in de tweede helft van de 19e eeuw en voor de mechanisering van de kermisattracties vormden theatervoorstellingen en vertoningen met curiosa, natuurwonderen of tentoonstellingsobjecten het hoofddeel van de kermis. Showlieden zoals de zogenoemde dr. Spitzner met zijn anatomisch cabinet, H. Durringer met zijn historisch museum of professor Lagneau met zijn astronomietheater namen centrale plaatsen in op het kermisplein. Deze heerschappen bedreven misschien zelf geen wetenschap; ze hebben niettemin een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding en popularisering van kennis en zo het dagelijks leven van de 19e-eeuwse burgers uit de middenklasse en de arbeidersklasse ontegensprekelijk beïnvloed. Ze gaven immers toegang tot informatie, nieuwe technologie en een groeiende beeldcultuur en hebben zo bijgedragen aan de verspreiding van populaire wetenschap tot in elke uithoek van West-Europa en ver daarbuiten. Hun educatief en populariserend discours beantwoordde aan een elementaire nieuwsgierigheid naar technologie, de werking van het menselijk lichaam en de pas ontdekte en gekoloniseerde continenten, al ging dat zeker ook gepaard met een hang naar exotisme en sensatie. De rol van dit soort rondreizend educatief vermaak en de kermis als platform voor de verspreiding van kennis en beeldcultuur zijn echter grotendeels onderschat en nog niet ten gronde in kaart gebracht en onderzocht.

Gefinancierd door de Europese commissie (met een ERC Starting Grant) zal een team onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen vanaf oktober 2021 gedurende vijf jaar onderzoek verrichten naar de rol die rondtrekkende foorreizigers hebben gespeeld bij de verspreiding en popularisering van wetenschap, technologie en beeldcultuur in België en zijn buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg doorheen verschillende decennia en generaties. Deze landen speelden een voortrekkersrol in de industrialisering van het continent en omvatten de meest voorkomende en haalbare trajecten binnen het bestek van bepaalde taalgebieden. De te bestuderen periode begint in 1850 – toen de industriële moderniteit een verschuiving markeerde van

4 D. Aubin, C. Bigg & O. Sibum (red.), *The Heavens on Earth: Observatories and Astronomy in Nineteenth-Century Science and Culture*. Durham and London, 2010. C. Bigg & K. Vanhoutte, 'Spectacular astronomy', *Early Popular Visual Culture*, 15:2, 2017, p. 115-124, DOI: 10.1080/17460654.2017.1319037.

5 P. Greenhalgh, *Fair World: A History of World's Fairs and Expositions, from London to Shanghai, 1851-2010*. Papadakis, 2011. P. Young, *Globalization and the Great Exhibition: The Victorian New World Order*. New York, 2009.

H. Düringer Museum, 1897. Poster door Adolph Friedländer, Circuscollectie, Allard Pierson/Universiteit van Amsterdam.

rurale en religieuze kermistradities naar een kermiscultuur waarin plezier centraal stond – en eindigt in 1914 met de ontwrichting door de Eerste Wereldoorlog. De term ‘wetenschap’ staat hier voor een brede waaier aan disciplines, waaronder (visuele) kennis over anatomie, geneeskunde, geografie, geschiedenis en technologie. Het project wil de performatieve en theatrale dimensies van de verschillende vormen van wetenschappelijk amusement op de 19de-eeuwse kermis blootleggen en onderzoeken. Enerzijds wil het de

expliciet wetenschappelijke en didactische vertogen die aan de basis liggen van deze ‘wetenschappelijke’ shows identificeren en analyseren. Anderzijds zullen de onderzoekers ook aandacht hebben voor de impliciete waarden en normen van deze praktijken, en de vraag in welke mate deze de sociale waarden op het vlak van gezondheid, gender, nationaliteit, klasse of ras in vraag stelden of juist versterkten.

Want ondanks hun expliciete progressieve en didactische vertogen, waren deze shows doordrongen van impliciete kennis, waarden en normen. Zo kregen bezoekers in het legendarische Spitzner-museum presentaties over de ontwikkeling van nieuw leven, geboorte en ziekten, maar ook moraliserende boodschappen over de vreselijke gevolgen van seksuele promiscuïteit en alcoholmisbruik. In het Panopticum van H. Düringer kon men een ‘Grote historische en plastische kunsttentoonstelling’ bewonderen en de eigenaar legde in zijn programma vooral de nadruk op het morele karakter van de tentoonstelling, waardoor deze een aanbevolen attractie was voor vrouwen en kinderen.

En in tijden van koloniale expansie groeide natuurlijk de nieuwsgierigheid naar de nieuwe werelden en hun bewoners. De kermisexploitanten speelden snel in op de honger naar sensatie en exotisme: Indianen, Eskimo’s, Afrikanen (sic) en andere bevolkingen van buiten Europa waren erg populair. Het Noordpoolmuseum van Boehm & Emma Willardt toonde bijvoorbeeld wassen beelden van ‘Vier Lappen’, inclusief geboorteakten, gelegitimeerd door Zweden en Noorwegen. In het Théâtre Chinois van Charles Van den Bussche kon men genieten van een bewegend cyclorama dat beelden toonde van verschillende exotische plaatsen en historische gebeurtenissen met afbeeldingen van Egyptische en Griekse tempels. Vanuit hedendaags perspectief is het onderliggende waardesysteem verre van neutraal en sterk gepolitiseerd, en dat moet in het onderzoek mee in rekening worden gebracht.

Samengevat stelt SciFair de volgende doelstellingen voorop:

1. de ontwikkeling van de eerste transnationale historische analyse van de kermis als podium voor de popularisering van wetenschap, over nationale grenzen en de specifieke context van de casestudies heen;
2. de nuancering en bijstelling van nationale perspectieven op populaire wetenschap door rekening te houden met regionale verschillen tussen provinciesteden (in plaats van te focussen op metropolen als Londen en Parijs);
3. de stimulering van een conceptuele verschuiving in de geschiedschrijving van media met aandacht voor de performatieve impact van media (een aandachtsverschuiving van technologieën en objecten naar performatieve mediale gebeurtenissen);
4. de ontwikkeling van een interdisciplinair kader voor de studie van wetenschapsvoorstellingen, wat zal bijdragen tot een beter begrip van de rol van de kermis in processen van kenniscirculatie;
5. bijdragen tot de erkenning en de bescherming van (de geschiedenis van) kermiscultuur als immaterieel Europees cultureel erfgoed door UNESCO door de ontwikkeling van een databank waarin de

verzamelde onderzoeksgegevens en moeilijk toegankelijke bronnen worden samengebracht en na het project (gedeeltelijk) ontsloten.

State of the art

De weinige bestaande studies over kermiscultuur hebben erop gewezen dat de kermis een spiegel was waarin de sociale verschuivingen en de technische innovaties werden weerspiegeld en dat haar geschiedenis de overgang van de pre-industriële naar de industriële moderniteit markeert.⁶ Deze studies blijven echter plaatsgebonden en zijn hoofdzakelijk gebaseerd op Angelsaksische bronnen, waardoor ze geen oog hebben voor de interculturele dimensie van de kermis of de transnationale impact ervan. Hetzelfde geldt voor belangrijke maar lokale publicaties over de kermiscultuur in West- en continentaal Europa, die hoofdzakelijk door conservatoren van musea zijn uitgevoerd in het kader van bijvoorbeeld een tentoonstelling over volkscultuur.⁷ Een paar vroege filmstudies bevatten inleidende hoofdstukken over reizende filmbarakken op kermissen⁸, maar zij concentreren zich hoofdzakelijk op de kermis als de plaats waar vroege film vanaf 1896 werd geïntroduceerd. Deze studies bieden een goed startpunt en lieten toe om enkele relevante archieven en protagonisten te lokaliseren. Vooronderzoek heeft echter aangetoond dat rondreizende kermistheaters- en musea zich niet alleen van stad naar stad verplaatsten, maar ook over lands- en taalgrenzen heen.⁹

Op het Europese vasteland is de traditie van het reizende kermisvermaak vooral verankerd in landen als België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland. België, in het hart van West-Europa, was bovendien een van de rijkste en dichtstbevolkte gebieden van het continent: met een goed ontwikkeld spoorwegnet en met honderden kleine en grote kermissen op korte afstand van elkaar was het een welvarend gebied om te reizen voor showlieden. In de stedelijke industriële centra rond Luik, Charleroi, Brussel, Antwerpen en Gent ontwikkelde zich snel een klasse van goedbetaalde arbeiders en een gegoede middenklasse. Dit kan verklaren waarom veel internationale rondreizende entertainers, zoals de Duitse families Geissler en Optiz, zich tijdens de wintermaanden in België vestigden, van waaruit ze gemakkelijk kermissen in

- 6 V. Toulmin, *Fun Without Vulgarly*. G. Weedon, & R. Ward, *Fairground Art: The Art Forms of Travelling*, Abbeville Press, 1985. D. Braithwaite, *Fairground Architecture Excursions into architecture*, Hugh Evelyn, 1976.
- 7 G. Van Genechten e.a. *Kermis : het spiegelpaleis van het volk*. Leuven, 1986; C. Py & C. Ferenczi, *La fête foraine d'autrefois. Les années 1900*. Lyon, 1987. P. Mardaga, *Foires et forains en Wallonie: Magie foraine d'autrefois*. Luik, 1989. Vanden Berghe, Patrick. *800 jaar Meifoor Brugge*. Zwevezele, 2003.
- 8 J. Deslandes & J. Richard. *Histoire Comparée Du Cinéma*. Paris, 1966-1968. V. Toulmin, 'Telling the Tale: The Story of the Fairground Bioscope Shows and the Showmen Who Operated Them', *Film History* 6: 2, 1994, p. 219-237. JSTOR, www.jstor.org/stable/3814968. G. Convents. *Van kinetoscop tot café-ciné. De eerste jaren van de film in België 1894-1908*. Leuven, 2000. M. Loiperdinger, *Travelling Cinema in Europe: Wanderkino*. Frankfurt am Main, Basel, 2008. J. Kember, *Marketing Modernity: Victorian Popular Shows and Early Cinema*, Exeter, 2009.
- 9 N. Wynants, 'The travelling lantern: the Courtois and Grandsart-Courtois family theatres as transcultural mediators at the nineteenth-century fair', *Early Popular Visual Culture*, 17:3-4, 2019, p. 233-260, DOI: 10.1080/17460654.2019.1705649.

Eerste plot van een testcase die de reisroutes van de families Courtois en Grandsart-Courtois tussen 1813 en 1914 in kaart brengt met behulp van GIS-technologie. Uitgevoerd door Iason Jongepier en Nele Wynants

Frankrijk, Duitsland en Nederland konden bereiken. Ook Belgische families zoals het Grandsart-Courtois theater trokken met hun rijkelijk versierde barakken door de buurlanden waar ze nieuwe technologische ontwikkelingen oppikten die bijzonder geschikt waren voor de showbusiness: van projectie met lantaarns, over het gebruik van elektrisch licht tot de introductie van de cinematograaf.¹⁰ SciFair zal voortbouwen op deze bevindingen door de impact van wetenschappelijke en mechanische spektakels vanuit een transnationaal perspectief te onderzoeken (doelstelling 1).

Uit voorbereidend onderzoek is ook gebleken dat wetenschappelijke en mechanische spektakels in het tweede deel van de 19e eeuw aan belang wonnen. Ondanks de aanwijzingen in bronnen bieden de bovengenoemde kermisstudies echter weinig aanknopingspunten wat betreft het aandeel van populaire wetenschap. Om een beter inzicht te krijgen in de popularisering en circulatie van kennis tussen verschillende geografische, taalkundige en sociale gebieden is verder onderzoek noodzakelijk, waarbij kermisstudies in verband worden

10 N. Wynants, *The travelling lantern*, 2019.

gebracht met studies over de geschiedenis van wetenschap en kennis. Ondanks het groeiend aantal publicaties over wetenschapspopularisering in de 19e eeuw¹¹ is de kermis nog niet op een alomvattende manier behandeld binnen het domein van wetenschapsgeschiedenis. Vooral rondreizend wetenschappelijk vermaak dat buiten het gangbare circuit van gevestigde stedelijke theaters en musea valt, heeft nauwelijks aandacht gekregen, met als opmerkelijke uitzonderingen enkele studies over rondreizende anatomiemusea.¹² Een transnationaal perspectief dat rekening houdt met regionale verschillen zal het bovendien mogelijk maken het erkende verhaal van populaire wetenschap te nuanceren en bij te stellen – dat is tot nu toe vooral gericht op locaties die voornamelijk bezocht werden door een middenklassepubliek in grootstedelijke contexten (Londen, Parijs) en hoofdzakelijk gebaseerd op respectievelijk Angelsaksische en Franse bronnen. Zo kunnen we de rol van kermis in de popularisering van wetenschap in Noord-West-Europa grondiger analyseren met oog voor regionale verschillen, de industrialisatie verliep in deze landen immers in een ander tempo, vooral in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk (doelstelling 2).

Het is belangrijk te benadrukken dat SciFair het wetenschapshistorische perspectief wil versterken door rekening te houden met de performatieve aspecten van wetenschapspopularisering op de kermis. De kermis was inderdaad een tijdelijke en efemere belevenis: een live evenement waar jong en oud, arm en rijk, zich konden onderdompelen in een spectaculaire, transgressieve ervaring. Dit amusement varieerde sterk naargelang het tijdstip en de locatie, de technologische, menselijke en dierlijke acts waaruit het bestond, en de verwachtingen en kennis van zowel de kermislieden als het publiek. Dit tijdelijke karakter van rondreizend amusement, en dus de schaarse bronnen, zet ons ertoe aan het onderwerp te bestuderen als een ‘theatrale gebeurtenis’,¹³ een communicatieve ontmoeting tussen performer en toeschouwer met een zeker ‘performatief effect’.¹⁴ Onderzoekers in theater- en performance studies hebben een groeiende interesse getoond in de geschiedenis van wetenschap als performance¹⁵, de performativiteit van

- 11 Bensaude-Vincent et al., ‘A public for science’, 1995; Fyfe et al. *Science in the Marketplace*, 2007; B. Lightman, *Victorian Popularizers of Science: Designing Nature for New Audiences*, Chicago, 2009. S. Lachapelle, *Conjuring Science: A History of Scientific Entertainment and Stage Magic in Modern France*. New York, 2015.
- 12 C. Pirson, *Corps à corps : Les modèles anatomiques entre art et médecine*. Le Kremlin-Bicêtre, 2009. C. Py & C. Vidart. ‘Les musées d’anatomie sur les champs de foire’, *Actes de la recherche en science sociale*, 60, 1985, p. 3-10. A. W. H. Bates, ‘Anatomy on trial: Itinerant anatomy museums in mid nineteenth-century England’, *Museum History Journal* 9:2, 2016, p. 188-204, DOI: 10.1080/19369816.2016.1183105.
- 13 W. Sauter, *The theatrical event: dynamics of performance and perception*, Iowa, 2000.
- 14 J.L. Austin, *How to do things with words*. Oxford, 1962; J. Butler, *Bodies that matter: on the discursive limits of “sex”*. London, 1993; M. Franks, & A. Richards, *Acting on the Past: Historical Performance Across the Disciplines*. Hanover NH, 2000. E. Fischer-Lichte, *The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics*. Routledge, 2008.
- 15 D. Raichvarg, *Savants et Ignorants: Une histoire de la vulgarisation des sciences*, Seuil, 1991; H. Schramm, L. Schwarte & J. Lazardzig, red. *Theatrum Scientiarum*, vols. 1-4. De Gruyter, 2003-2008.

betekenisgeving en kennisoverdracht¹⁶ en de performativiteit van disciplines als astronomie¹⁷, biologie¹⁸, alchemie en natuurkunde¹⁹. Ambulante theaters en musea worden echter zijdelings besproken als een marginaal fenomeen ten opzichte van andere tradities in plaats van een popularisator van wetenschap.

Deze observaties en de opmerkelijk leemte in de huidige kennis van wetenschapsperformance ligt aan de basis van dit project. Vooral het perspectief van performance studies is veelbelovend, omdat het toelaat te focussen op de manier waarop showlieden erin slaagden wetenschap om te zetten in een succesvolle en onvergetelijk spektakel dat tegelijk plezierant en leerrijk was (doelstelling 3). Hoe werden deze voorstellingen gemaakt, opgevoerd en ontvangen? Hoe werden de tentoonstellingen en voorstellingen aangekondigd en gekaderd als wetenschappelijk? Welke strategieën gebruikten kermisreizigers om hun geloofwaardigheid te versterken? Hoe gingen ze om met hun publiek?

Uitdagingen

Er bestaat momenteel geen omvattend theoretisch en methodologisch kader voor een transnationale studie van de kermis als platform voor de circulatie en popularisering van wetenschap, technologie en beeldcultuur. Zo'n project stelt ons voor de volgende praktische en methodologische uitdagingen:

1. de complexe maar vitale relatie tussen lokale geschiedenis en transnationale netwerken vereist dat het team globaal denkt maar lokaal handelt en dat het een West-Europese geschiedenis van de kermis schrijft op basis van lokale geschiedenissen, met bijzondere aandacht voor culturele, sociale, economische en politieke verschillen;
2. een bijzondere uitdaging zal erin bestaan een onderscheid te maken tussen expliciete en impliciete discoursen en de onderliggende sociale en ideologische waarden die aan de basis liggen van verschillende vormen van wetenschappelijk amusement te identificeren en te interpreteren, in het bijzonder met betrekking tot gezondheid, gender, nationaliteit, klasse en ras;
3. de bronnen zijn uiterst fragmentarisch omdat rondreizende theaters en musea weinig sporen hebben nagelaten. Hun programma's en performatieve context zullen moeten worden gereconstrueerd op basis van diverse discursieve, visuele en materiële bronnen, zoals persberichten en aankondigingen in de lokale pers, en archiefbronnen zoals strooibiljetten, affiches, brieven en prentbriefkaarten;

16 M. Bleeker, Maaiké, red. *Anatomy Live: Performance and the Operating Theatre*. Amsterdam, 2008;

M. Bleeker & I. van der Tuin, 'Science in the Performance Stratum - Hunting for Higgs and Nature as Performance', *International Journal of Performance Arts and Digital Media*, 10:2, 2014, p. 232-45.

17 C. Bigg & K. Vanhoutte, 'Spectacular astronomy', *Early Popular Visual Culture*, 15:2, 2017, p. 115-124, DOI: 10.1080/17460654.2017.1319037

18 J. Goodall, *Performance and Evolution in the Age of Darwin: Out of the Natural Order*, London and New York, 2002.

19 S.-E. Case, *Performing Science and the Virtual*. Routledge, 2007.

4. de taaldiversiteit van de bronnen kan een belemmering vormen voor individuele onderzoekers om het gehele scala van kritische reacties in de plaatselijke pers te bestuderen en rekening te houden met al het relevante onderzoek in verschillende talen. Dit vereist meertalige teamleden;
5. de hoeveelheid en verscheidenheid aan bronnen is voor individuele wetenschappers moeilijk te organiseren en te beheren; een grootschalig project met een gedeelde database kan dit onderzoek faciliteren.

Onderzoeksaanpak en methodologie

Hypothese

Het project gaat uit van de hypothese dat de kermis in deze periode niet louter een lokale volkstraditie was, maar een knooppunt voor internationale uitwisseling waarin rondreizende kermistheaters en -musea een centrale en moderniserende rol speelden in de verspreiding en popularisering van wetenschap in alle lagen van de bevolking, steunend op efficiënte internationale netwerken. Tegelijkertijd gaat SciFair ervan uit dat showlieden met hun optreden ook impliciete kennis en sociale waarden over gezondheid, gender, nationaliteit, klasse en ras in vraag stelden of versterkten. Het project zal zich daarom concentreren op de circulatie en overdracht van zowel expliciete als impliciete kennis en discours in drie verwante domeinen: (1) technologie, (2) geneeskunde en antropologie, en (3) lokale en internationale geschiedenis en geografie.

Onderzoeksvragen

Hoe werd wetenschappelijke kennis, nieuwe technologie en beeldcultuur verspreid via wetenschapsperformance en tentoonstellingen op de 19e-eeuwse kermis, en hoe werden deze voorstellingen geproduceerd, opgevoerd en ontvangen door het lokale publiek? Deze overkoepelende onderzoeksvraag valt uiteen in verschillende deelvragen en deelprojecten.

- 1. Technologie, wetenschap en illusie:** Hoe werden nieuwe technologieën opgevoerd in zogenaamde *physiques amusantes*, wat voor soort kennis werd verspreid en in welke mate demystificeerden deze voorstellingen populaire verhalen over magie en bijgeloof?
- 2. Spectaculaire lichamen:** Welk soort kennis van het lichaam werd opgevoerd (en hoe) in anatomische kabinetten, freakshows en zogenaamde etnografische musea en welke ideeën en culturele waarden over het gezonde, het 'normale' of 'blanke' lichaam, maar ook ziekte en lichamelijke afwijking werden uitgedaagd of versterkt op de 19e-eeuwse kermis?
- 3. Panorama, diorama en cosmorama:** Hoe werd historische kennis en populaire beelden uit de hele wereld opgevoerd en gekaderd in wassenbeeldenkabinetten en in welke mate droegen ze bij tot een grotere visuele geletterdheid van hun publiek?

Internationaal museum voor kunst en wetenschap op de kermis van Tilburg, omstreeks 1925. Foto: Regionaal Archief Tilburg

- 4. Netwerken van rondtrekkende artiesten:** Hoe waren rondtrekkende kermisfamilies met elkaar verbonden via familiale en professionele netwerken, maar ook met andere culturele locaties waar wetenschap gepopulariseerd werd (zoals musea, theaters, observatoria, Wereldtentoonstellingen) en hoe beïnvloedden deze netwerken de inhoud van de show?
- 5. Mobiliteit en reisroutes:** Welke invloed had de veranderende mobiliteit en de regionale wettelijke condities (zoals regionale wetgeving inzake migratie) op het leven en de reisroutes van de rondtrekkende kermisfamilies en bijgevolg de circulatie van kennis doorheen geografische gebieden?

Projectarchitectuur en -methoden

Het project bestaat uit drie thematische deelprojecten (werkpakketten) en twee transversale. Twee doctoraatsstudenten zullen respectievelijk focussen op de performance van technologie in illusieshows en zogenaamde *physique amusante* (PhD 1) en de opvoering van geneeskunde en antropologie in anatomiekabinetten, etnografische musea en 'natuurwonderen' (PhD 2). Een postdoctorale onderzoeker zal onderzoek doen naar de opvoering van geschiedenis en geografie in panorama's, diorama's en cosmorama's (Postdoc 1). Op basis van de archiefbronnen die via deze thematische studies zijn verzameld, zullen twee transversale werkpakketten zich richten op de showbusinessnetwerken van rondtrekkende kermislieden (Postdoc 2) en hun transnationale routes in kaart brengen en analyseren in relatie tot de transportgeschiedenis (Postdoc 3). De vijf deelprojecten staan in onderlinge relatie tot elkaar en maken een gedetailleerde vergelijking mogelijk. Op basis van de resultaten van deze deelprojecten zal de coördinator van het project een uitgebreide analyse maken van wetenschapsperformance op de 19e-eeuwse

kermis, resulterend in een monografie. Hierin zal ze de performatieve strategieën bespreken die kermislieden gebruikten om wetenschap om te zetten in een spectaculaire show; hoe deze entertainers verschillende rollen en kwaliteiten combineerden en zo bijdroegen tot de verspreiding van kennis en een zich uitbreidende Europese cultuur en visuele geletterdheid. Ze zal daarbij speciale aandacht hebben voor de rol van vrouwen, vaak veronachtzaamd in bestaande studies, in weerwil van hun centrale positie in de familiezaak.

De methodologie van dit project bestaat uit drie stappen waarin kwalitatieve benaderingen worden gecombineerd met kwantitatieve analyses.

1. Verzameling en verwerking van historische bronnen in een databank.
2. Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bronnen.
3. Vergelijkende analyse in relatie tot internationale literatuur over populaire cultuur en kenniscirculatie.

De kwalitatieve analyse is gebaseerd op historische onderzoeksmethoden, met inbegrip van archiefonderzoek, discoursanalyse, voorstellingsanalyse en visuele analyse. Aan de hand van concepten uit de theater- en performancestudies worden verschillende performatieve strategieën geanalyseerd om een genuanceerd beeld te schetsen van de veelheid aan vormen van wetenschapsperformance en vertoningen. Om het multimediale karakter van deze schouwspelen volledig te vatten, zal een interdisciplinair kader ontwikkeld worden dat perspectieven uit media-archeologie en wetenschapsgeschiedenis integreert, met inbegrip van een bewustzijn van de historische rol van media in communicatieprocessen (doelstelling 4).

SciFair zal ook een kwantitatieve analyse uitvoeren door middel van instrumenten uit de *digital humanities*, zoals het gebruik van een relationele database (Nodegoat), netwerkanalyse (Gephi) en GIS-technologie. Het merendeel van het kwantitatief onderzoek vertrekt vanuit een voor het project op maat gemaakte database. Het betreft een online en collaboratief platform ontwikkeld door LAB1100 om onderzoek in de geesteswetenschappen te vergemakkelijken, en laat toe om diverse soorten informatie aan elkaar te koppelen doorheen tijd en ruimte. Dit betekent dat zowel de verschillende entiteiten (personen, families, attracties, organisaties) die in het onderzoek centraal staan, alsook de fysieke en digitale documenten en objecten die het onderzoek faciliteren, uitgebreid zullen worden gedocumenteerd en bestudeerd. Nodegoat zal het team in staat stellen om aanzienlijke hoeveelheden datasets over kermisfamilies uit verschillende geografische regio's gezamenlijk te verzamelen en beheren, en houdt onder meer de creatie van metadata in. Naast het verzamelen van primair bronnenmateriaal, heeft Nodegoat als voordeel dat ook de productie van onderzoeksdata en de analyse hiervan zich in één en hetzelfde platform bevinden. Zowel Nodegoat, Gephi als andere digitale toepassingen faciliteren verder de analyse van hoe Europese kermisfamilies onderling verbonden waren en in relatie stonden tot andere actoren van populaire wetenschap en cultuur (musea, theaters, observatoria en wetenschappelijke genootschappen) en hoe hun reisroutes verband hielden met regionale omstandigheden op het vlak van vervoer en mobiliteit.

Bovendien biedt Nodegoat het voordeel om via een website zowel (informatie over) het primair bronnenmateriaal als de onderzoeksdata en eventuele datavisualisaties op termijn te tonen en beschikbaar te stellen voor onderzoekers en het brede publiek. Op het einde van het project zullen (een deel van) de gegevens ook worden gepubliceerd in een open-access repository (zoals Zenodo) en geëxporteerd naar Wikidata, waar het eveneens toegankelijk zal zijn voor andere onderzoekers en met name erfgoedinstellingen (doelstelling 5).

Team

Het ERC-project brengt een interdisciplinair en meertalig team van zes onderzoekers samen: de coördinator, twee doctorandi en drie postdoctorale onderzoekers. Drie postdocs (elk voor een periode van 2 jaar) vullen de expertise van de coördinator aan op het gebied van sociale geschiedenis, visuele studies en digital humanities. Het ERC-team wordt bovendien versterkt door twee doctorandi en twee postdocs, gefinancierd door respectievelijk het Fonds de la recherche scientifique (FRS-FNRS), het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) en het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). In een dubbeldoctoraat met de ULB en als deel van het EOS project B-magic (www.B-magic.eu) onderzoekt Marte Van Hassel (FNRS) op welke manier het gebruik van de magische lantaarn heeft bijgedragen tot een koloniale beeldtaal die tot op vandaag doorwerkt, in wat ze 'a performance of whiteness' noemt, de manier waarop de kolonisator de eigen identiteit performatief vormgaf. Een ander doctoraatsproject (BOF) zal de wisselwerking bestuderen tussen wetenschappers en kermisamusement op het gebied van het bovennatuurlijke – zoals mediums die communiceren met de doden, spiritisten en zieners – fenomenen waarvoor in het tweede helft van de 19e en begin 20e eeuw een wetenschappelijke verklaring werd gezocht. Sarah Adams en Evelien Jonckheere zullen als postdoctoraal onderzoekers van het FWO onderzoek

Projectarchitectuur Science at the Fair, gecoördineerd door Nele Wynants: www.scifair.eu

doen naar stereotypering in populaire performance cultuur van niet-blanke mensen enerzijds en de invloed van fysionomie als (pseudo)wetenschap op stereo'typen' anderzijds.

SciFair zal tussentijdse resultaten van het onderzoek delen via wetenschappelijke en publieksgerichte publicaties, internationale workshops, conferenties en seminars. Daarnaast zal het project resulteren in twee boekpublicaties, 3 doctoraten, een database, en een tentoonstelling. Meer informatie en updates over geplande activiteiten is te vinden op de website: www.scifair.eu

Trefwoorden: kermis, wetenschapspopularisering, rondreizende wassenbeeldenmusea, rondreizend kermistheater, kunst en wetenschap